

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 412 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
<i>Xurramov Anvar Vafqulovich</i>	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
<i>Olim Ziyoyev Toshpulatovich</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora</i>	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
<i>Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi</i>	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
<i>Kushakova Nargiza Islambaevna</i>	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
<i>Majitova Munisa Oybek qizi</i>	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
<i>Normurodova Qunduz Tursun qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
<i>Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li</i>	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
<i>Po'latova Sitora Olimjonovna</i>	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
<i>Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich</i>	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
<i>Shomurotova Sh. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
<i>Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi</i>	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
<i>Набиев Абдулло Абдувохидович</i>	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
<i>Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna</i>	

Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" asari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy fazilatlarini shakllantirish	91
<i>Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi</i>	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
<i>Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.</i>	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'limni tashkil etish metodikasi	101
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
<i>Allanov Shuxrat Qilichovich</i>	
"Harry Potter" asarining o'zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
<i>Fayziyev Baxodir Baxshilloevich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar nutqini o'stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
<i>Eshonqulova Ma'suda Habibovna</i>	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta'minlovchi psixologik omillar	123
<i>Islomova Ozoda Isomiddin qizi</i>	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta'limda o'qitish metodologiyasi	127
<i>Abdullayeva Maftuna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
<i>Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi</i>	
STEAM asosida kollaborativ ta'lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
<i>Axmadova Malika</i>	
Yosh sportchilarni sportga yo'naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
<i>Xotamov Jaloliddin Xusniddin o'g'li</i>	
Biologiyada amaliy tajribalar o'tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
<i>Mirzayeva Nodira Abduxamidovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
<i>D. P. Xodiyeva, M. Sh. To'rayeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
<i>G'. Yu. Eshmirzayev</i>	
O'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta'limining o'rni va o'ziga xos jihatlari	157
<i>Kamolova Nargiza Ibragimovna</i>	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
<i>Mapruza Embergenova</i>	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
<i>Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o'qitish haqida	171
<i>Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich</i>	
Bo'lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
<i>Raximova Nigora Atakulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
<i>Xo'jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna</i>	
Pul qadriyatining o'smirlik davrida shakllanishiga ta'sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
<i>Xolmurotova Mahbuba Maxmudovna</i>	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari Yarmatova Sanobar Jo'rayevna	189
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar Norqvatova Diyora Davron qizi	193
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	197
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих Зохилов Нодирбек Улугбекович	201
Kimyo fanini o'qitishda muommali ta'lim metodining o'rnini va amaliy ahamiyati Kultayev Kuzibay Kazakbayevich	205
Rolli o'yinlar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni erta kasbga yo'naltirishning pedagogik shart-sharoitlari Niginabonu Fayzullayeva	209
Boshlang'ich sinflarda PIRLS va TIMSS talablariga mos ta'lim texnologiyalarini qo'llashning didaktik asoslari Qurbonova Maxtuma Fazliddinovna, Mamedova Maxfuza Erkinovna, Omonova Gulandom Davlatovna	214
Raqamli texnologiyalar vositasida virtual laboratoriyalarni o'qitish Tilovova Turdixol Baratovna	219
Hosila va uning tadbirlarini o'rgatishda zamonaviy yondashuvlar Absamatov Zuxriddin Axmad o'g'li	222
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining diskursiv kompetensiyasini shakllantirish texnologiyalarini amaliyotda qo'llash usullari Dauletnazarova Ainura Kayirbaevna	228
O'quvchilar o'rtasida bullingni oldini olish va pedagogik-psixologik omillarni bartaraf etish yo'llari U. A. Alibayeva	233
Yosh avlodning milliy tarbiyasini shakllantirishda xalq pedagogikasining pedagogik-psixologik mexanizmlari O. K. Kadambayeva	236
Bo'lajak logopedlar rinolaliyani og'ir nutq nuqsoni sifatida o'rganishda qo'llaniladigan topshiriqlarning ahamiyati Achilova Sevara Djasirkulovna	240
Tarjima mashqlari orqali nemis tili (DaF) darsida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish Musayeva Guzal Ne'matillayevna	243
O'tkir Rahmat she'rlari lingvopoetikasi Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	247
Проблемы и тенденции развития грамматики русского языка Юлдашев Баходир Бекмуратович	250
O'smir taekvondochilarning qo'l-oyoq kuchining an'anaviy mashg'ulotlar davomida o'sish sur'ati A. X. Norov	253
Инновационные педагогические технологии в преподавании русского языка и проблемы повышения качества подготовки кадров Адилова Солияхон	259
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining qobiliyatlari va imkoniyatlarini rivojlantirish Muminjonova Muhayyo G'ulomovna	263
Nutqning ijtimoiy-psixologik va lingvistik xususiyatlari Sh. I. Nurmatova, G. B. Xujamova	268
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'lim muhitini shakllantirish va o'quv materiallarining ahamiyati Abdullayeva Uljalg'as Tulegen qizi	271
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlash metodologiyasi D. O'. Yo'ldosheva, J. A. Jovlijev	274

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga badiiy adabiyot vositasida ijtimoiy xulq madaniyati bilan tanishtirishning ahamiyati.....	278
<i>Daminova Shoxista Farxodovna</i>	
Using the Method of Mnemonics in Teaching English Idioms: Enhancing Retention and Comprehension in EFL Learners	281
<i>Dusmamadova Gulsum Shukhratovna</i>	
Sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan matematika ta'limining o'quvchilar natijalariga ta'siri	284
<i>Jurayeva Gulshano Turdiyevna</i>	
Talabalarda sanogen tafakkurni rivojlantirishda axborot oqimlarining ijobiy ta'sirlari.....	288
<i>Karimova Umida Alijon qizi</i>	
Viruslar replikasiyasining molekulyar asoslari va uni o'qitishda "Case-study" metodining samaradorligi.....	293
<i>O'. E. Xo'janazarov, B. B. Ishmo'minov, M. Fayzieva, M. Xayitmuratova</i>	
Psixodiagnostik metodikalar asosida talabalarning xarakter aksentuatsiyasining gender farqlarini o'rganish	298
<i>Sh. Allanazarova, R. Janabaeva</i>	
"Muhofazaga olingan hududlar" modulidan talabalarning bilimni nazorat qilishga mo'ljallangan nostandart testlardan foydalanish metodikasi	301
<i>Saidmuratov Shoxid Xusanovich, Ishmo'minov Bobur Botir o'g'li, Abduvohidova Madina Ilhomjon qizi, Matkomilova Feruza Xasan qizi</i>	
Ergonomik yondashuv asosida registrator ofisi ish jarayonlarini modellashtirish va takomillashtirish	307
<i>To'xtamurodov Azizbek Azimjon o'g'li</i>	
Sport turlarini tasniflash va sport mashg'ulotlarini kompleks monitoring qilishning ilmiy-metodologik asoslari	311
<i>Ilhomjon Axmedovich Tursunaliyev</i>	
Понятие академической грамотности в современной педагогике и лингводидактике	315
<i>Худжамова Хуснора Диёр кизи</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini shakllantirish ijtimoiy muammo sifatida.....	318
<i>Altibayeva Gulbaxor Majitovna</i>	
Ethnolinguistic Aspects of Ecological Ethics: Conceptualizing "Nature" in English and Uzbek Phraseological Systems	325
<i>Zubaydullayeva Zarina</i>	
Matematik mantiq asosida oliy ta'lim talabalari uchun mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning bosqichli-integrativ metodikasini takomillashtirish	329
<i>Zaxiriddinova Shahlo Zahiriddin qizi</i>	
Parataekvondochilar-ning musobaqa oldi tayyorgarligi: ilmiy-asoslangan yondashuv va samaradorlik tahlili	334
<i>Abdufattoyev Abrorjon Abduraxmon o'g'li</i>	
Developing Functional Literacy Through Combined Interactive Strategies in Secondary School.....	337
<i>Matkarimova Nurjamal Sultamurat qizi</i>	
Bolaning ijtimoiylashuvida ertaklarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	343
<i>Ergasheva Mastura Isaqul qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim tizimida ekologik tarbiyani amalga oshirishning pedagogik shart-sharoitlari.....	347
<i>Abdimovna Muhayyo Samadullayevna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash.....	352
<i>Anorjonova Komila Xayyom qizi</i>	
Dual ta'lim tizimida Germaniya tajribasi.....	356
<i>Davlatov Keldiyor Davlatovich</i>	
Talabalarning mustaqil ta'limni nazariy asoslari, tasniflari va o'qitish metodlari.....	359
<i>Jumayev Ruzokul Xoliqulovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy pedagogik boshqaruv tizimi.....	364
<i>Jurayeva Shalola Dehqonboyevna</i>	

O'zbekiston sharoitida gospital pedagogikaning rivojida o'zbek va rus tillarining o'rni va ahamiyati	369
Munira Khodjakhanova	
Zamonaviy ilg'or xorijiy tajribalar asosida hasharotlar mavzusini o'qitishda kreativ usullarni qo'llashning immersiv imkoniyatlari	372
Raxmatova Salima Togaymuradovna	
O'zbekiston janubiy hududlarida brokkoli yetishtirishda agrotexnik tadbirlarni optimallashtirish metodikasi.	377
Salomov Boxodir Salomovich	
O'quvchi yoshlarda iqtisodiy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	382
Shoimova Gulxayo Sherzod qizi	
Matematika va musiqa uyg'unligi orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish.....	387
Umarova Munojatxon Xolmuxamedovna	
Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchilarini tayyorlashning nazariyasi va metodikasi...	391
Uzoqov Akram Avazovich	
Noqonuniy xatti-harakatlarning kelib chiqishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-pisixologik va pedagogik omillar.....	394
Xolliqov Allamurod Abdijabbor o'g'li	
Training Future Speech Therapists to Address Sensory Discrimination Disorders in Preschool Children	399
Xudayarova Dilnoza Mirvali kizi	
6-sinf adabiyot fanidan Abay va Avaz O'tar ijodini o'rganish darslarida o'quvchilarning adabiy-nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish	402
Yuldasheva Noila Ravshan qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning o'quv-bilish faoliyatini loyihalash kompetentligini rivojlantirish muammosi: nazariy tahlil va yondashuvlar	406
Ziyodova Zarina Qodir qizi	

TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIMINI NAZARIY ASOSLARI, TASNIFLARI VA O'QITISH METODLARI

Jumayev Ruzokul Xoliqulovich

Buxoro davlat pedagogika instituti mustaqil izlanuvchisi
Boshlang'ich ta'lim kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada talabalarning mustaqil ta'limining nazariy asoslari, uning pedagogik mohiyati hamda turli ilmiy yondashuvlar asosida ishlab chiqilgan tasniflari tahlil qilinadi. Mustaqil ishning o'qitish vositasi va o'quv-ilmiy bilish shakli sifatidagi ikkiyoqlama mohiyati yoritiladi. Shuningdek, mustaqil ta'limni tashkil etishda qo'llaniladigan o'qitish metodlari, ularning talabalarning reproduktiv va produktiv fikrlash faoliyatini rivojlantirishdagi o'rni asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari mustaqil ta'limni samarali tashkil etish orqali talabalarning kognitiv faolligini oshirish, ijodiy tafakkurini rivojlantirish va ta'lim sifatini yaxshilash imkoniyatlarini ko'rsatib beradi.

Kalit so'zlar: mustaqil ta'lim, mustaqil ish, oliy ta'lim, talabalarning o'quv faoliyati, o'qitish metodlari, kognitiv faollik, ijodiy fikrlash.

Abstract: This article examines the theoretical foundations of students' independent learning, reveals its pedagogical essence, and analyzes existing classifications based on various scientific approaches. The dual nature of independent work as both a teaching tool and a form of educational and scientific cognition is substantiated. Particular attention is paid to teaching methods used in organizing students' independent activities and their role in developing reproductive and productive thinking. The research findings demonstrate that the effective organization of independent learning enhances students' cognitive activity, fosters creative thinking, and contributes to improving the quality of higher education.

Key words: independent learning, independent work, higher education, students' learning activity, teaching methods, cognitive activity, creative thinking.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы самостоятельного обучения студентов, раскрывается его педагогическая сущность и анализируются классификации, разработанные на основе различных научных подходов. Освещается двойственная природа самостоятельной работы как средства обучения и формы учебно-научного познания. Особое внимание уделяется методам обучения, применяемым в организации самостоятельной деятельности студентов, а также их роли в развитии репродуктивного и продуктивного мышления. Результаты исследования подтверждают, что рациональная организация самостоятельной работы способствует повышению познавательной активности студентов, развитию творческого мышления и улучшению качества высшего образования.

Ключевые слова: самостоятельное обучение, самостоятельная работа, высшее образование, учебная деятельность студентов, методы обучения, познавательная активность, творческое мышление.

KIRISH

Zamonaviy oliy ta'lim tizimida bilimlarni o'zlashtirish jarayonini takomillashtirish, ta'lim sifatini oshirish hamda raqobatbardosh mutaxassislarini tayyorlash masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ta'lim jarayonida talabaning shaxsiy faolligi, mustaqil fikrlashi va o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan intilishi ta'lim samaradorligini belgilovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Shu jihatdan, talabalarning mustaqil ta'limini tashkil etish, uni ilmiy asoslangan holda yo'lga qo'yish oliy ta'lim muassasalari oldida turgan muhim vazifalardan biridir.

Talabalarning mustaqil ta'limi bilimlarni chuqur va ongli egallash, nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish, muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish hamda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Mustaqil ta'lim jarayonida talaba axborot manbalarini izlash, tahlil qilish, umumlashtirish va xulosalar chiqarish ko'nikmalarini egallaydi. Bu esa uning intellektual salohiyati va ijodiy qobiliyatlarining rivojlantirishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pedagogik adabiyotlarda mustaqil ta'limning mohiyati, shakl va turlari, uni tashkil etish mexanizmlari hamda samaradorligini oshirish masalalari keng yoritilgan bo'lsa-da, ta'lim jarayonining o'zgaruvchan sharoitlarida ushbu masalani qayta tahlil qilish zarurati yuzaga kelmoqda. Xususan, mustaqil ta'limning nazariy asoslarini aniqlash, uning tasniflarini tizimlashtirish va o'qitish metodlarini takomillashtirish bugungi kun talablariga mos holda qayta ko'rib chiqilishini taqozo etadi. Mazkur ilmiy maqolaning maqsadi talabalarning mustaqil ta'limining nazariy asoslarini tahlil qilish, uning asosiy tasniflarini yoritish hamda oliy ta'lim amaliyotida qo'llaniladigan samarali o'qitish metodlarini aniqlashdan iborat. Tadqiqot natijalari mustaqil ta'limni tashkil etish jarayonini takomillashtirishga, talabalarning o'quv faolligini oshirishga hamda ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Mustaqil ish o'quvchining o'z bilimini, ko'nikma va malakalarini mustaqil ravishda shakllantirish jarayonini ifodalaydi. Bir qator mualliflar mustaqil ishni o'qitish metodlariga kiruvchi usul sifatida hisoblaydi ^[9; 231]. Talabalarning mustaqil ishlari ularning ijodiy tafakkuri, intellektual va motivatsion faoliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan, o'qitish va o'rganish metodlarini tushunish yondashuvlarini ko'rib chiqish lozim.

Eng keng qabul qilingan yondashuv - metodlarni bilim manbalariga va talabalarning faoliyat xususiyatiga qarab tasniflashdir. Bu tasnifda "og'zaki", "vizual" va "amaliy" metodlar ajratiladi. Biroq, ushbu atamalar usulning mohiyatini to'liq aks ettirmaydi. Masalan, o'qituvchining so'zi (hikoya, ma'ruza, suhbat) barcha ta'lim shakllari va metodlarida keng qo'llaniladi, u integratsion va o'tkazuvchi xususiyatga ega bo'lib, alohida metod sifatida ajratish qiyin. Vizual vositalar esa ta'lim prinsiplarini aks ettiradi va butun o'qitish jarayonini qamrab oladi, shuning uchun alohida vizual metodlarni ajratish ma'nosiz. Shu bilan birga, "amaliy metodlar" ta'lim xarakterini noaniq ifodalaydi va mustaqil faoliyatni rivojlantirishga bevosita yo'naltirilmagan bo'lishi mumkin.

Bir qator mualliflar mustaqil ishni o'qitish metodlariga kiruvchi usul sifatida hisoblaydi ^[9; 231]. Shu nuqtai nazardan, o'qitish va o'rganish metodlarini tushunish yondashuvlarini ko'rib chiqamiz.

Eng keng qabul qilingan yondashuv - metodlarni bilim manbalariga va talabalarning faoliyat xususiyatiga qarab tasniflashdir. Bizning fikrimizcha, bilim manbalariga ko'ra o'qitish metodlarini tasniflashning asosiy mezonini formal belgi bo'lib, u talaba bilimlarni qaysi manbadan olishini aniqlaydi: o'qituvchining so'zidan, vizual vositalardan yoki amaliy ishlar orqali.

Bizning fikrimizcha, ushbu tasnifdagi "og'zaki", "vizual" va "amaliy" atamalar usulning mohiyatini to'liq aks ettirmaydi. Bizning fikrimizcha, ushbu tasnifdagi "og'zaki", "vizual" va "amaliy" atamalar usulning mohiyatini to'liq aks ettirmaydi. Masalan, o'qituvchining so'zi (hikoya, ma'ruza, suhbat), barcha ta'lim shakllari va metodlarida keng qo'llaniladi, har qanday o'qitish usuli uchun asos bo'lib xizmat qiladi, u integratsion va o'tkazuvchi xususiyatga ega, shuning uchun uni alohida o'qitish metodi sifatida ajratish qiyin. So'z - bu asosiy o'quv vositasi bo'lib, metod emas.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Vizual vositalar ta'lim prinsipi bo'lib, shundan kelib chiqib, butun o'qitish jarayoni va barcha metodlarni qamrab oladi. Shu sababli, alohida vizual o'qitish metodlarini ajratish ma'nosiz. Bundan tashqari, ilmiy ma'noda metod deb ataladigan narsa mustaqil ravishda, boshqa metodlardan mustaqil qo'llanilishi mumkin bo'lgan narsa bo'lishi kerak. O'qituvchining so'zisiz yoki kitob so'zisiz vizual metodlar chuqur bilim manbai bo'la olmaydi.

Oxir-oqibat, "amaliy metodlar" atamasini o'qitish xarakterini noaniq ifodalaydi.

Bunday metodlar tasnifi o'qituvchini talabalarni ijodiy mustaqillik va individualligini, ularning ijodiy tafakkuri va aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishga majbur qilmaydi, ya'ni ta'lim talabaning mustaqilligini rivojlantirishga yo'naltirilmagan.

Ikkinchi tasnifga ko'ra, ta'lim metodlariga (I. Ya. Lerner, M. N. Skatkin va boshqalar) quyidagilar kiradi:

1. Axborot-qabul qiluvchi metod;
2. Ko'rsatma-reproduktiv metod;
3. Yangi materialni muammoli tarzda taqdim etish;
4. Qisman izlanish yoki ehuristik suhbat metodi;
5. Tadqiqot metodi ^[9; 231].

Shunga muvofiq, talabalarning mustaqil faoliyat turlari qatoriga ham reproduktiv, ham tadqiqotga yo'naltirilgan mustaqil ish kiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oliy ta'limdagi nashr etilgan asarlar va o'ziga xos o'qitish amaliyotining tahlili shuni ko'rsatadiki, metodistlar va amaliyotchi o'qituvchilar talabalarning mustaqil ishlarining mohiyatini uni amalga oshirishni boshqarish usullarini aniqlash, o'quv faoliyatini tashkil etish shakllarini tavsiflash, mashg'ulotlarning didaktik maqsadlarini belgilash va boshqalar orqali ochib berishadi. Bu "talabalarning mustaqil ishi" tushunchasini talqin qilishdagi farqlarni tushuntiradi.

"Mustaqil ish"ning turli ta'riflariga asoslanib, tadqiqotchilar turli tamoyillarga asoslangan tasniflarni tuza-dilar. Shunday qilib, L.G. Vyatkinning fikriga ko'ra, bularga quyidagilar kiradi:

- 1) bilim obyektlarini tahlil qilishda talabanning aqliy jarayonlari;
- 2) o'rganish maqsadlari;
- 3) axborot manbai; 4) o'rganish tabiati;
- 5) talabalarning kognitiv faoliyatining tuzilishi.

Pedagogik va metodik adabiyotlarda mustaqil ishning turli tasniflari ko'rib chiqiladi:

- didaktik maqsadlarga ko'ra;
- bilim manbalariga ko'ra;
- individualizatsiya darajasiga ko'ra;
- tashkil etish shakliga ko'ra;
- belgilarga ko'ra va boshqalar.

Ba'zi tasniflarning asosida mustaqil ishning ikki yo'nalish bo'yicha farqlanishi yotadi:

1. **Majburiy (auditoriyaviy) ish** - o'quv mashg'ulotlari jarayonida va ularga tayyorgarlik ko'rishda bajariladigan ish;
2. **Qo'shimcha (auditoriyadan tashqari) ish** - maxsus individual reja asosida, shaxsiy qiziqish va moyilliklardan kelib chiqqan holda majburiy akademik ishdan tashqari bajariladigan ish.

Boshqa tasniflar asosida mustaqil ishni: o'quv, ilmiy va ijtimoiy ishlariga ajratish mumkin; yana boshqalarida esa mustaqil ishning bosqichlari o'quv mashg'ulotlarining shakliga bog'liq holda tavsiflanadi: ma'ruza, amaliy, laboratoriya mashg'ulotlari va boshqalar.

V.A. Dobromyslov, V.V. Golubkov, E.Ya. Golant tadqiqotlarida mustaqil ishlarning mantiqiy tasnifi keltirilgan. Uning mohiyati shundaki, talabalarning fikrlash amallarini hisobga olgan holda o'qitish usullari qo'llaniladi. Shu nuqtai nazardan mustaqil ishlar quyidagilarga ajratiladi:

1. Faktlarni kuzatish va tushunchalarning belgilari yoki xususiyatlarini aniqlash;
2. Hodisalar orasidagi o'xshashlik va farqlarni aniqlash;
3. Tushunchalarni belgilash va o'rganilayotgan narsalarni umumlashtirish;
4. Bir qator hodisalar ichida tipik narsani ajratib ko'rsatish;
5. Faktlar orasidagi bog'liqliklarni aniqlash.

B.P. Yesipov ^[5] mustaqil ish turlarini o'quv jarayoni bo'g'inlariga qarab tasniflaydi:

1. Yangi bilimlarni olish maqsadida bajariladigan mustaqil ishlar;
2. Mavjud bilimlar asosida bajariladigan mustaqil ishlar;
3. Talabalarning bilim, ko'nikma va malakalarini takrorlash va tekshirish maqsadida bajariladigan mustaqil ishlar.

Bunday tasnif sovet maktabining 1950-yillarning ikkinchi yarmidagi tajribasini umumlashtiradi va darsning an'anaviy tuzilishiga tayangan. Shu bilan birga, u o'qituvchilarning darsni yanada moslashuvchan va turlicha tuzilishga ega qilish bo'yicha ijodiy izlanishlarini hisobga olmaydi.

V.P. Strezikozin ^[1] tasnifi esa bilim manbalari va o'qitish usullariga asoslangan:

1. O'quv kitobi bilan ishlash;
2. Ma'lumotnomalar bilan ishlash;
3. Masalalar yechish;
4. O'quv mashqlari, insholar va tavsiflar, kuzatuvlar va laboratoriya ishlari.

Garchi ushbu tasnif kengroq deb hisoblangan bo'lsa-da, u talabalarning kognitiv faoliyatining ichki tomonini va mustaqil ishning turli turlarining muhim xususiyatlarini hisobga olmaydi, chunki bir xil manba, masalan, o'quv kitobi bilan turli xil kognitiv jarayonlar amalga oshirilishi mumkin.

O'z vaqtida B.P. Yesipov va V.P. Strezikozin tasniflari mustaqil ishning nazariy asoslarini chuqurlashtirishda ijobiy rol o'ynadi, mustaqillik o'quv jarayonining turli bosqichlarida mavjud bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi va uning tashkil etilishi jarayonida turli manbalarni muvaffaqiyatli qo'llash mumkinligini namoyish etdi.

Umumiy farqlarga qaramay, yuqorida keltirilgan tasniflarning asosiy umumiy xususiyati shundaki, ular kognitiv jarayonlarning mohiyatidan kelib chiqqan, shuning uchun talabalarning kognitiv faoliyatini samarali umumiy rivojlanishga yo'naltirishda yetarlicha yordam bermaydi.

Bizning fikrimizcha, talabalarning mustaqil ishini yanada batafsil tasniflagan E.G. Tareva, bu hodisaning murakkabligi va ko'p qirrali xususiyatlarini yetarlicha aks ettiradi:

Mustaqil ishning belgilari	Mazmuni
Turi bo'yicha	Takroriy mustaqil ishlar (namuna bo'yicha); rekonstruktiv mustaqil ishlar; g'oyaviy (evristik) mustaqil ishlar; tadqiqotiy mustaqil ishlar.
Shakli bo'yicha	Auditoriyada bajariladigan mustaqil ish; auditoriyadan tashqarida bajariladigan mustaqil ish.
Maqsadi bo'yicha	Materialni joriy o'rganish; o'quv-tadqiqot ishlari; ilmiy-tadqiqot ishlari.
Mo'ljali bo'yicha	Majburiy bajariladigan; majburiy bo'lmagan.
Tashkiliy shakli bo'yicha	Frontal (butun sinf bilan); juftlikda; individual.
Nazorat shakli bo'yicha	Og'zaki nazorat shakllari; yozma nazorat shakllari; dasturlashtirilgan nazorat shakllari.

Ma'lumki, ko'plab fanlarni o'rganishda reproduktiv faollik hali ham ustunlik qiladi. O'quv faoliyatining xususiyatiga asoslangan mustaqil ish uchun turli xil tasniflash sxemalari taklif qilingan, garchi bu sxemalar asosan bir xil bo'lsa ham. Ko'pgina olimlar mustaqil ishning uchta asosiy turini ajratib ko'rsatishadi: reproduktiv, tanlab reproduktiv va ijodiy.

Auditoriyadan tashqari ishda talabalar o'quv faoliyati pedagog tomonidan qo'llaniladigan ta'limiy ta'sirlarga qarab reproduktiv yoki ijodiy xarakterga ega bo'lishi mumkin. Talabalar kognitiv faoliyatini shunday tahlil qilish psixologik jihatdan asosli hisoblanadi. Mahalliy psixologlar, xususan, A.M. Matyushkin, S.L. Rubinshteyn^[2] va boshqa ko'plab olimlar keng ko'lamli eksperimental material asosida shuni ko'rsatdiki, insonning fikrlashi psixologik jarayon sifatida turli darajalarda kechadi.

Shunga muvofiq, ikki turdagi fikrlash ajratiladi – reproduktiv va produktiv. S.L. Rubinshteyn^[2] fikriga ko'ra, produktiv fikrlashga yangi ijodiy yechimlar, kashfiyotlar va umumlashtirishlarga olib keladigan psixik jarayonlar kiradi; reproduktiv fikrlash esa bevosita yangi natija bermaydigan, ammo bilvosita uning yuzaga kelishiga xizmat qilishi mumkin bo'lgan barcha fikrlash operatsiyalari va jarayonlarni o'z ichiga oladi.

Shunga qaramay, muallif ta'kidlaganidek, ushbu ikki turdagi fikrlashni alohida o'rganish chuqur xato bo'lardi, chunki haqiqiy bilish jarayonida reproduktiv fikrlash, sifat jihatidagi farqlarga qaramay, dialektik birlikda mavjud bo'ladi.

Eksperimental tadqiqotlar natijalari asosan faktlarning empirik qayd etilishiga qisqacha taqdim etiladi, talabalarning auditoriya va auditoriyadan tashqari mashg'ulotlardagi mustaqil ishlarini tashkil etish esa ko'pincha o'rganilayotgan tushunchalarni ixtiyoriy ravishda yodlash va ularni amaliy ko'nikmalarni mustahkamlash uchun qo'llash maqsadiga yo'naltiriladi. Boshqacha aytganda, talaba bilimlarni tushunishi, anglab olishi va xotirada saqlashi kerak, shunda o'sha yoki keyingi seminar, amaliy mashg'ulot, kollokvium yoki imtihonda ularni takrorlash yoki oddiy vazifalarni yechishda qo'llash mumkin bo'ladi.

Ammo kursning asosiy tushunchalarini talqin qilish, ularni tizimlashtirish, umumlashtirish va kognitiv vazifani aniqlash yo'llarini belgilash, uning tuzilmasi va mustaqil ish jarayonida foydalaniladigan elementlarni anglash talabaning izlanish va kashfiyot faoliyati predmetiga aylanishi kam uchraydi. Buning sababi shundaki, oliy ta'lim didaktikasida hanuzgacha talabalarning mustaqil ishining mohiyati yetarlicha ochilmagan, natijada talabalar tomonidan mustaqil bajariladigan aniq vazifalar faqat fan (mazmun) tomonini hisobga olgan holda tuziladi, lekin faoliyatning jarayon tomoniga bog'lanmagan bo'ladi. Natijada, talabalar bunday ishlarni bajarishga bo'lgan qiziqishi asta-sekin pasayadi.

Oliy ta'lim muassasalarida qo'llaniladigan mustaqil ish yangi materialni bosqichma-bosqich o'zlashtirish, uni mustahkamlash, qo'llash, takrorlash va boshqa jarayonlarni nazarda tutadi. Aslida, individual o'quviy bilish jarayoni yagona va bo'linmas jarayon bo'lishiga qaramay, u sun'iy tarzda bo'linadi, bu esa talabalar fikrlashining rivojlanishini sekinlashtiradi yoki hech bo'lmaganda ularning rivojlanishiga xizmat qiladigan bilimlarni egalashiga to'sqinlik qiladi. Bunday faoliyat jarayonida ularni ijodiy qo'llash tajribasi deyarli to'planmaydi. Talabaning mustaqil ishining samaradorligi uning tashkil etilishi, mazmuni va bilimlarning xususiyati, o'quv jarayonining mantiqi, mavjud va kutilayotgan bilimlar o'rtasidagi bog'liqlik, bajarish natijalari va boshqa omillarga bog'liq.

Mustaqil ishning mohiyatini shunday tushunish uning tashqi va ichki tomonlarini hisobga olish imkonini beradi. Bir tomondan, mustaqil ish talabani o'quv jarayonida mustaqil faoliyatini tashkil etish va boshqarish vositasi sifatida namoyon bo'ladi; boshqa tomondan, u o'quviy va ilmiy bilishning o'ziga xos shakli sifatida namoyon bo'ladi. Shu bois, oliy ta'lim tizimida talabalarning mustaqil ishining ikki birlikli mohiyati haqida so'z boradi: u bir vaqtning o'zida o'qitish vositasi va o'quv-ilmiy bilish shaklidir.

Bizning tadqiqotimizda talabani mustaqil ishi - bu o'qituvchisiz va uning bevosita ishtiroki yoki yordamisiz amalga oshiriladigan talabalarning o'quv faoliyatini boshqarishni ta'minlovchi pedagogik sharoitlarni tashkil etish tizimi sifatida tavsiflanadi.

Mustaqil ishning murakkabligi va mehnatkashligi ortib borishi bilan u talabalarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantiradi, amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirishga yordam beradi, aqliy mehnat madaniyatini oshiradi va egallangan bilimlarni yanada anglashli va chuqur qiladi.

Mustaqil ishning yakuniy maqsadi jamiyat ehtiyojlari bilan belgilanadi, chunki bizga yangi turdagi o'qituvchi va talaba - o'z bilimlarini doimiy yangilay oladigan va ularni amaliyotga tatbiq eta oladigan ijodiy shaxs - kerak.

Shu nuqtai nazardan, mustaqil ishning mohiyatini ochishda asosiy pozitsiyalar shundan iborat. Ammo zamonaviy jamiyatning informatizatsiyalashuvi va pedagogik tizim sharoitida mustaqillik masalasi sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tariladi. Keyingi paragrafda o'quv faoliyatida axborot texnologiyalaridan foydalanish masalalariga bag'ishlanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Talabalarning mustaqil ta'limi oliy ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismi ekanligi, u shaxsning intellektual, ijodiy va kasbiy rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi ilmiy jihatdan asoslandi. Mustaqil ish nafaqat bilimlarni o'zlashtirish vositasi, balki talabani o'quv-ilmiy bilish faoliyatining alohida shakli sifatida namoyon bo'lishi aniqlashtirildi. Shu bois mustaqil ta'limni tashkil etish masalasi faqat tashkiliy jihat bilan cheklanmay, uning mazmuni, metodlari va pedagogik sharoitlarini kompleks yondashuv asosida ko'rib chiqishni taqozo etadi.

Pedagogik va metodik adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, mustaqil ish tushunchasiga nisbatan yagona yondashuv mavjud emas, bu esa uning turli mezonlar asosida tasniflanishiga olib kelgan. Mavjud tasniflarning aksariyati bilim manbalari, o'quv jarayoni bosqichlari yoki tashkiliy shakllarga tayanadi, biroq ular talabalarning kognitiv faoliyatining ichki mexanizmlarini yetarli darajada hisobga olmaydi. Natijada, mustaqil ish ko'pincha reproduktiv xarakterda tashkil etilib, talabalarning ijodiy va produktiv fikrlashini rivojlantirish imkoniyatlari to'liq ishga solinmaydi.

Tahlillar asosida shuni ta'kidlash mumkinki, mustaqil ishning samaradorligi uning fikrlash jarayonlari - reproduktiv va produktiv faoliyatning dialektik birligi asosida tashkil etilishiga bevosita bog'liq. Aynan shu yondashuv talabalarda mustaqil izlanish, umumlashtirish, muammo qo'yish va yechim topish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Mustaqil ishning murakkablashib borishi talabalarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantiradi, aqliy mehnat madaniyatini oshiradi hamda bilimlarni ongli va chuqur egallashga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Стрезикозин; ВТФ. Руководство учебным процессом в школе [Текст]: - М: Просвещение, 1972:-270;с.
2. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии [Текст] / С.Л. Рубинштейн. -Скаткин. -М., 1982. - 386 с.
3. Голант, Е.Я. О развитии самостоятельности и творческой активности учащихся в процессе обучения [Текст] / Е.Я. Голант // Воспитание познавательной активности и самостоятельности учащихся. - Казань, 1969. - Ч. 1.- С. 36-40
4. Дайри, Н.Г. Познавательная активность учащихся и эффективность обучения [Текст] / Н.Г. Дайри. - М.: Просвещение, 1967
5. Есипов, Б.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках [Текст] / Б.П. Есипов. - М.: Учпедгиз, 1961. - 239 с.
6. Кобыляцкий, И.И. Научно-педагогические основы воспитательной работы в высшей школе [Текст] / И.И. Кобыляцкий. - Одесса: Изд-во ОГУ, 1974. -156 с.
7. Левитов, Н.Д. Детская и педагогическая психология [Текст] / Н.Д. Левитов. - М.: Учпедгиз, 1960. - 188 с.
8. Лемберг, Р.Г. О самостоятельной работе учащихся [Текст] / Р.Г.
9. Лернер, И.Я. Дидактика средней школы [Текст] / И.Я. Лернер, М.Н.
10. М.: Педагогика, 1989. - Т. 1. - 258 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.